

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO E APOIO NUTRICIONAL PARA MULHERES NO CLIMATÉRIO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

*NUTRITIONAL EDUCATION AND SUPPORT STRATEGIES FOR
CLIMACTERIC WOMEN: AN INTEGRATIVE REVIEW*

*ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y APOYO NUTRICIONAL PARA MUJERES
EN EL CLIMATERIO: UNA REVISIÓN INTEGRATIVA*

ELOAH BANDEIRA MEDEIROS Graduanda de enfermagem. Universidade Estadual do Piauí. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: eloahmedeiros@aluno.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-8400-2808>

DANIELA VITÓRIA LIRA GOMES Graduanda de enfermagem. Universidade Estadual do Piauí. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: danielagomes@aluno.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-2456-9660>

ANA LUIZA SANTOS. Graduanda de enfermagem. Universidade Estadual do Piauí. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: anasantos097@aluno.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-2492-9563>

FRANCISCA ALINE AMARAL DA SILVA Doutora em Enfermagem. Universidade Estadual do Piauí. Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: franciscaaline@ccs.uespi.br Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4931-808X>

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO E APOIO NUTRICIONAL PARA MULHERES NO CLIMATÉRIO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

*NUTRITIONAL EDUCATION AND SUPPORT STRATEGIES FOR
CLIMACTERIC WOMEN: AN INTEGRATIVE REVIEW*

*ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y APOYO NUTRICIONAL PARA MUJERES
EN EL CLIMATERIO: UNA REVISIÓN INTEGRATIVA*

RESUMO

Introdução: O climatério e a menopausa correspondem a fases marcadas por alterações hormonais que podem repercutir no estado nutricional, na composição corporal e na qualidade de vida das mulheres. Nesse contexto, a educação alimentar e o acompanhamento nutricional, associados à atuação multiprofissional, destacam-se como importantes estratégias de promoção da saúde e prevenção de agravos, evidenciando a necessidade de ampliar o conhecimento acerca das intervenções direcionadas a esse público. **Objetivo:** analisar as estratégias de educação alimentar e apoio nutricional utilizadas no climatério e na menopausa presentes na literatura. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa, com buscas realizadas em maio de 2026 na Biblioteca Virtual em Saúde. Foram adotados critérios de inclusão para selecionar artigos em português publicados nos últimos cinco anos, resultando na seleção final de nove estudos primários. **Resultados:** evidenciaram que o período é marcado por sintomas severos físicos e metabólicos, como excesso de peso, alterações lipídicas e fogachos, além de impactos psicossociais, incluindo ansiedade e insatisfação com a autoimagem. Entre as estratégias de cuidado identificadas, destacam-se a eficácia das intervenções nutricionais para a perda de peso, o uso de plantas medicinais pelas mulheres e a necessidade de educação permanente dos profissionais de saúde na Atenção Primária. **Conclusão:** A pesquisa analisou e evidenciou-se que a investigação e o aprofundamento das reflexões acerca das orientações de saúde nutricional no climatério e na menopausa trouxeram resultados significativos.

Palavras-chave: Climatério; Menopausa; Informação Nutricional; Vigilância Alimentar e Nutricional; Apoio Nutricional.

ABSTRACT

Introduction: Climacteric and menopause correspond to phases marked by hormonal changes that can impact women's nutritional status, body composition, and quality of life. In this context, dietary education and nutritional counseling, combined with multidisciplinary action, stand out as important strategies for health promotion and disease prevention, highlighting the need to expand knowledge about interventions aimed at this population. **Objective:** To analyze the dietary education and nutritional support strategies used during climacteric and menopause present in the literature. **Methodology:** This is a qualitative integrative literature review, with searches conducted in May 2026 in the Virtual Health Library (VHL). Inclusion criteria were adopted to select articles in Portuguese published over the last five years, resulting in the final selection of nine primary studies. **Results:** The findings showed that this period is marked by severe physical and metabolic symptoms, such as excess weight, lipid alterations, and hot flashes, as well as psychosocial impacts, including anxiety and dissatisfaction with self-image. Among the care strategies identified, the efficacy of nutritional interventions for weight loss, the use of medicinal plants by women, and the need for permanent education for healthcare professionals in Primary Care stand out. **Conclusion:** The study analyzed and demonstrated that investigating and deepening reflections on nutritional health guidelines during climacteric and menopause yielded significant results in the clinical management of women's autonomy and quality of life during menopause.

Keywords: Climacteric; Menopause; Nutritional Information; Food and Nutritional Surveillance; Nutritional Support.

RESUMEN

Introducción: El climaterio y la menopausia corresponden a fases marcadas por alteraciones hormonales que pueden repercutir en el estado nutricional, la composición corporal y la calidad de vida de las mujeres. En este contexto, la educación alimentaria y el acompañamiento nutricional, asociados a la actuación multiprofesional, se destacan como importantes estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades, evidenciando la necesidad de ampliar el conocimiento acerca de las intervenciones dirigidas a este público. **Objetivo:** analizar las estrategias de educación alimentaria y apoyo nutricional utilizadas en el climaterio y la menopausia presentes en la literatura. **Metodología:** Se trata de una revisión integradora de la literatura, de naturaleza cualitativa, con búsquedas realizadas en mayo de 2026 en la Biblioteca Virtual en Salud. Se adoptaron criterios de inclusión para seleccionar artículos en portugués publicados en los últimos cinco años, resultando en la selección final de nueve estudios primarios. **Resultados:** evidenciaron que el periodo está marcado por síntomas severos físicos y metabólicos, como exceso de peso, alteraciones lipídicas y sofocos (bochornos), además de impactos psicosociales, incluyendo ansiedad e insatisfacción con la autoimagen. Entre las estrategias de cuidado identificadas, se destacan la eficacia de las intervenciones nutricionales para la pérdida de peso, el uso de plantas medicinales por parte de las mujeres y la necesidad de educación permanente de los profesionales de salud en la Atención Primaria. **Conclusión:** La investigación analizó y evidenció que, al investigar y profundizar en las reflexiones acerca de las orientaciones de la salud nutricional en el climaterio y la menopausia, se obtuvieron resultados significativos en el manejo clínico de la autonomía y de la calidad de vida de la mujer durante la menopausia.

Palabras clave: Climaterio; Menopausia; Información Nutricional; Vigilancia Alimentaria y Nutricional; Apoyo Nutricional.

1. INTRODUÇÃO

O climatério corresponde ao período de transição entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva da mulher, caracterizado pela redução progressiva da atividade ovariana e por alterações hormonais que podem desencadear sintomas físicos, emocionais e metabólicos, acometendo frequentemente mulheres entre 40 e 50 anos de idade. A menopausa, considerada um evento fisiológico natural do envelhecimento, é definida pela interrupção permanente da menstruação após 12 meses consecutivos de amenorreia, podendo estar associada a manifestações como fogachos, alterações do sono, irritabilidade, sintomas geniturinários e maior risco para doenças cardiovasculares e osteoporose. Portanto, tendo em vista as repercussões clínicas e epidemiológicas relacionadas a essa fase, a adoção de hábitos saudáveis, especialmente relacionados à alimentação e ao acompanhamento nutricional, torna-se fundamental para a redução dos impactos do climatério e o aprimoramento da assistência integral à saúde da mulher durante a menopausa (Brasil, 2026).

Ademais, as alterações hormonais decorrentes da menopausa, especialmente a redução dos níveis de estrogênio, podem desencadear importantes consequências metabólicas e nutricionais, favorecendo alterações na composição corporal, maior acúmulo de gordura abdominal, redução da massa muscular e diminuição do gasto energético. Além disso, a deficiência estrogênica pode influenciar o metabolismo lipídico e glicêmico, bem como interferir na absorção e utilização de nutrientes essenciais ao organismo, repercutindo diretamente no estado nutricional e no bem-estar feminino (Brasil, 2026).

Nesse contexto, a alimentação e o acompanhamento nutricional tornam-se importantes estratégias de promoção da saúde e qualidade de vida durante o climatério e a menopausa, especialmente quando associados a intervenções educativas e à atuação multiprofissional voltada à prevenção de agravos e ao cuidado integral da mulher. Evidências científicas demonstram que ações de educação alimentar e nutricional podem favorecer mudanças positivas nos hábitos de vida e no padrão alimentar, além de contribuir para maior autonomia e compreensão das alterações fisiológicas inerentes a essa fase. Dessa forma, a abordagem nutricional integrada ao acompanhamento multiprofissional mostra-se relevante não apenas

no manejo das repercussões metabólicas da menopausa, mas também no fortalecimento das práticas de cuidado à mulher climatérica (Gaira et al., 2020).

Apesar da relevância do Climatério e da Menopausa para a saúde da mulher, ainda são limitadas as produções científicas voltadas especificamente às estratégias de educação alimentar e apoio nutricional durante esse período, especialmente sob uma perspectiva multiprofissional e de prevenção de agravos à saúde. Produções científicas apontam que a assistência à mulher climatérica ainda permanece fortemente centrada nos aspectos biológicos e medicamentosos, havendo menor enfoque em intervenções educativas e nutricionais integradas. Diante disso, o presente estudo busca responder à seguinte questão norteadora: quais estratégias de educação e apoio nutricional têm sido utilizadas no climatério e na menopausa para promoção da saúde e qualidade de vida das mulheres? (Oliveira et al., 2022)

Sob essa perspectiva, a realização desta pesquisa mostra-se pertinente por contribuir para o fortalecimento das discussões acerca da educação alimentar e do acompanhamento nutricional no climatério e na menopausa, evidenciando a importância de estratégias voltadas à promoção da saúde e qualidade de vida da mulher. Deste modo, o presente estudo tem como objetivo analisar as estratégias de educação alimentar e apoio nutricional utilizadas no climatério e na menopausa presentes na literatura. Espera-se ainda, que os achados desta revisão possam subsidiar futuras práticas assistenciais e ações educativas voltadas ao cuidado nutricional da mulher climatérica (The Menopause Society, 2023).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, de natureza qualitativa. A partir da delimitação conceitual, foi elaborada a seguinte pergunta norteadora: ‘Quais estratégias de educação e apoio nutricional têm sido utilizadas no climatério e na menopausa para promoção da saúde e qualidade de vida das mulheres?’

Para o desenvolvimento do estudo, foram adotadas as etapas metodológicas descritas por Mendes, Silveira e Galvão (2019), com o objetivo de organizar a pergunta de investigação e garantir que a busca fosse conduzida de forma focada. Inicialmente, realizou-se a definição do tema e da problemática central, estruturada a partir da estratégia PICO, que contempla três elementos: P, correspondente à população (Mulheres no Climatério); I, referente ao fenômeno de interesse (Estratégias nutricionais); e Co, relacionado ao contexto (Promoção da qualidade de vida).

Quadro 1. Estratégia de Busca de Dados,2026.

Problema	Quais estratégias de educação e apoio nutricional têm sido utilizadas no climatério e na menopausa para promoção da saúde e qualidade de vida das mulheres?		
	P	I	Co
Extração	Mulheres no Climatério	Estratégias nutricionais	Promoção da qualidade de vida
Conversão	Climatério	Informação Nutricional	Apoio Nutricional

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Ademais, procedeu-se à definição das bases de dados e à seleção dos descritores mais adequados para a realização das buscas, de modo a assegurar maior abrangência e precisão na identificação das evidências científicas. A busca dos artigos ocorreu no mês de Junho de 2026, nas bases de dados, MEDLINE, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, BBO Odontologia e Coleciona SUS, acessadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

Utilizaram-se os descritores controlados “Climatério”, “Menopausa”, “Informação Nutricional”, “Vigilância Alimentar e Nutricional” e “Apoio Nutricional”, disponíveis na base de dados Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), mediante a utilização dos operadores booleanos “AND” e “OR”. A estratégia de busca incluiu a aplicação do filtro de assunto principal, visando refinar os resultados,selecionando os termos “Climatério”, “Terapia de Reposição Hormonal”, “Qualidade de Vida”.

Quadro 2. Estratégia de Busca adotada na BVS.

(climatério) OR (menopausa) AND (informação nutricional) OR (vigilância alimentar e nutricional) OR (educação alimentar e nutricional) OR (apoio nutricional) AND fulltext:("1" OR "1" OR "1" OR "1" OR "1" OR "1" OR "1") AND mj:("Climatério" OR "Terapia de Reposição Hormonal" OR "Qualidade de Vida") AND la:("pt") AND (year_cluster:[2021 TO 2026]) AND instance:"lilacsplus"

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Como critérios de inclusão, foram selecionados artigos em português, disponíveis na íntegra e publicados nos últimos cinco anos. Como critérios de exclusão, definiram-se: duplicatas, artigos não disponíveis na íntegra, publicações fora do período estabelecido, literatura cinzenta e estudos que fugissem da temática central da pesquisa.

Foram encontrados, ao todo, 7470 artigos. Posteriormente à execução das estratégias de busca, realizou-se a triagem dos estudos recuperados, seguida de análise crítica pelos critérios de elegibilidade e interpretação minuciosa dos achados. Ao final, foram obtidos 9 artigos.

Quadro 3. Fluxograma da seleção de estudos primários incluídos na revisão integrativa

Fonte: Elaborado por autores, 2026.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A tabela a seguir apresenta a caracterização dos nove artigos analisados, detalhando autores, ano de publicação, objetivos e principais resultados. A partir do levantamento cronológico, constatou-se que o pico de produções ocorreu no ano de 2021. Ademais, a análise minuciosa da literatura evidenciou uma prevalência expressiva de insatisfação corporal entre as mulheres, associada à dificuldade em identificar suas fases de transição biológica e em gerenciar as flutuações hormonais, fatores que comprometem severamente a qualidade de vida dessa população.

Tabela 1. Resultado dos artigos analisados e incluídos na revisão, 2026.

Autor	Ano	Título	Objetivo	Resultados
Banazeski et al.,	2021	Percepções de enfermeiros sobre a atenção ao climatério	Analisar a atenção à saúde das mulheres acerca do manejo do climatério por enfermeiros de Atenção Primária à Saúde.	Informa-se que surgiram quatro categorias temáticas: Educação permanente e continuada; Organização dos serviços; Abordagem às mulheres em climatério e Utilização de terapias complementares.
Tedesco; Da Silveira.,	2021	Autoestima, autoimagem, qualidade de vida e de saúde de mulheres na pós-menopausa	Este estudo avaliou a autoestima, autoimagem, qualidade de vida e de saúde de mulheres no período de pós-menopausa	Observou-se que as mulheres estavam insatisfeitas com sua autoimagem e autoestima, na avaliação da menopausa foram encontrados

				<p>sintomas moderado no questionário de saúde mental o escore foi considerado médio e nos domínios de qualidade de vida teve maior satisfação no físico e menor no meio ambiente</p>
<p>De Souza Santos, Moreira, De Souza,</p>	<p>2023</p>	<p>Prevalência e severidade de sintomas em mulheres na menopausa: um estudo descritivo</p>	<p>Identificar a prevalência e severidade dos principais sintomas nas diferentes fases do climatério</p>	<p>Excesso de peso foi mais prevalente na perimenopausa do que na pré-menopausa. Sintomas como diminuição da libido, secura vaginal, incontinência urinária, dores musculares e articulares, alterações lipídicas e ondas de calor, calorões, foram mais prevalentes em valores absolutos nas mulheres pós-menopausa.</p>
<p>Silva et al.,</p>	<p>2025</p>	<p>Percepção das mulheres em relação às alterações corporais do climatério/menopausa</p>	<p>Analisar os sinais e sintomas do climatério/menopausa e sua relação com o perfil sociodemográfico e a imagem corporal de colaboradoras de um hospital de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.</p>	<p>O MRS apontou os sintomas psicológicos como sendo um dos mais severos. Mulheres com problemas osteomusculares apresentam uma prevalência 63% maior de sintomas moderados e graves, e mulheres com depressão ou ansiedade</p>

				apresentam 121% maior prevalência desse desfecho.
Anjos et al.,	2021	Concepção de mulheres sobre climatério e o uso de plantas medicinais como terapêutica natural.	Identificar a concepção de climatério e quais as plantas medicinais mais utilizadas como terapêutica natural por mulheres que o vivenciam.	A partir da aplicação do método de análise, originaram-se, em conformidade com o objetivo deste estudo, duas categorias temáticas. Categoria 1 confundindo climatério com menopausa e considerando-o como doença e a Categoria 2 identificando as plantas medicinais como terapêutica natural para as mudanças inerentes ao climatério.
Martins et al.,	2021	Terapia de reposição hormonal e câncer de mama: uma revisão de literatura acerca da influência do tratamento hormonal no desenvolvimento neoplásico	Avaliar a relação entre CM e TH, abrangendo as implicações da terapia nos sintomas da menopausa, na incidência da neoplasia e na mortalidade.	Os artigos relataram que fatores além da terapia hormonal, como o estilo de vida, podem interferir na incidência de CM e devem ser analisados individualmente.
Santos et al.,	2023	Nutrição no climatério: Quais os benefícios? Revisão Integrativa	Descrever os possíveis benefícios relacionados à nutrição durante o climatério	Observou-se uma perda de peso significativa entre as mulheres no climatério, assim como ondas de calor em decorrência dos sintomas da menopausa.

Campos et al.,	2021	Climatério e menopausa: conhecimento e condutas de enfermeiras que atuam na Atenção Primária à Saúde	Identificar o conhecimento e as condutas de enfermeiras na Atenção Primária à Saúde sobre climatério e menopausa.	Foi identificado conhecimento limitado em relação a definição de climatério, menopausa e de sinais e sintomas característicos, como também referente à terapia de reposição hormonal vaginal.
Bisognin et al.,	2022	Saberes e práticas de cuidado à saúde no climatério	Conhecer os saberes e as práticas de cuidado à saúde adotados no climatério por um grupo de mulheres vinculadas a uma Estratégia de Saúde da Família de um município da serra gaúcha.	Os saberes advêm da própria vivência e/ou das experiências de outras mulheres do seu meio social. As práticas de cuidado estão associadas aos desconfortos no climatério, envolvendo o uso de ervas e plantas medicinais, água fria e toalhas úmidas, alimentos derivados da soja, atividade física e lazer

Fonte: Elaborado pelos autores, 2026.

Ao analisar a literatura, observa-se que as ações de enfermagem na Atenção Primária à Saúde voltada para a menopausa e para o climatério são linhas de cuidado que exigem uma educação permanente e contínua, através de capacitações e atualizações de protocolos. A abordagem dos sintomas se faz essencial, também, para um tratamento adequado da mulher em questão. Estratégias como a organização de serviços para o esclarecimento de dúvidas e a

utilização de terapias complementares tornam-se essenciais para um acolhimento adequado e qualificado (Banazeski et al., 2021).

Outro obstáculo repetitivo, é a insatisfação das mulheres com sua autoestima e autoimagem, que afeta a qualidade de vida e o processo de mudança hormonal. Foram identificados fatores psicológicos, culturais, emocionais e sociais como desencadeadores de baixa adesão da aparência durante o período (Tedesco, Da Silveira, 2021).

Seguinte à linha de raciocínio, o estudo avaliou a prevalência de sintomas nos períodos de pré-menopausa, perimenopausa e pós-menopausa e identificou a prevalência de sintomas mais persistentes nas mulheres com perimenopausa e pós-menopausa. Foram identificados sintomas como diminuição da libido, secura vaginal, incontinência urinária, dores musculares e articulares, alterações lipídicas e ondas de calor, calorões em mulheres pós-menopausa. Já mulheres na perimenopausa apresentaram sintomas relevantes como estresse, irritabilidade, dor de cabeça, problemas na pele, falta de concentração/memória, distúrbios do sono e fadiga, falta de energia. (De Souza Santos, Moreira, De Souza, 2023)

Neste mesmo propósito, a Escala de Classificação da Menopausa retratou em três parâmetros: sintomas soma vegetativos, sintomas psicológicos e sintomas urogenitais. Essa classificação visa verificar a intensidade dos sintomas durante a mesopausa retratando sua ligação com o perfil socioeconômico, genéticos, éticos e ambientais. Foi analisado o padrão dos sintomas leves como prevalentes nas mulheres retratadas. (Silva et al., 2025)

A análise precedente se faz necessária ao compreender que as mulheres, ainda, confundem climatério e menopausa como uma doença, fato este que dificulta a ação do profissional da equipe clínica. Por seguinte, as plantas medicinais se mostraram de extremo impacto positivo para o alívio do período em questão. (Anjos et al., 2021)

Foram identificados tratamentos eficazes para a minimização dos efeitos da menopausa com o uso de terapia hormonal, como o uso de estrogênios e progestagênios em doses baixas para o controle hormonal. Porém, o uso de alguns desses hormônios de forma incorreta pode gerar neoplasias mamárias. (Martins et al., 2021)

4. CONCLUSÕES

Esta pesquisa alcançou plenamente o seu objetivo geral ao investigar e aprofundar as reflexões acerca das orientações da saúde nutricional no climatério e na menopausa. Conforme os achados nos resultados discutidos, evidenciou-se a complexidade desse período de transição na vida da mulher, que se manifesta por meio de impactos na autoestima, sintomas psíquicos como depressão e ansiedade, alterações lipídicas, dores musculares e articulares, entre outros reflexos na saúde da mulher.

O desfecho deste estudo consolida contribuições teóricas e práticas. No que tange às contribuições teóricas, constatou-se que o letramento nutricional não se resume apenas à transmissão de informações, mas atua como pilar primordial, refletindo positivamente na autogestão da saúde e na suavização dos sintomas do período de climatério e menopausa para as mulheres sensíveis aos possíveis impactos.

Do ponto de vista prático, os dados gerados demonstram a urgência e a importância de ativar e estruturar estratégias clínicas que simplifiquem e humanizem o período que antecede o envelhecimento. E, em suma, este estudo reafirma que intervir precocemente, por meio da educação nutricional, é o caminho mais eficaz para garantir não apenas a longevidade, mas a manutenção da dignidade, da autonomia e da qualidade de vida da mulher durante a menopausa.

REFERÊNCIAS

BANAZESKI, Ana Claudia et al. Percepções de enfermeiros sobre a atenção ao climatério. **J Nurs UFPE on line**, v. 15, p. e245748, 2021.

BISOGNIN, Priscila et al. Saberes e práticas de cuidado à saúde no climatério. **Journal of Nursing and Health**, v. 12, n. 2, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de atenção às mulheres na transição menopausal e menopausa. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026.

CAMPOS, Poliana Ferreira et al. Climatério e menopausa: conhecimento e condutas de enfermeiras que atuam na Atenção Primária à Saúde. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 12, p. e41-e41, 2022.

DOS ANJOS, Ana Paula Silva et al. Concepção de mulheres sobre o climatério e o uso de plantas medicinais como terapêutica natural. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 95, n. 35, 2021.

GAIRA, H. M.; WICHMANN, F. M. A.; POLL, F. A. Impacto de uma intervenção de educação alimentar no perfil nutricional e padrão de consumo alimentar em mulheres no climatério. **Revista Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano**, v. 17, n. 1, 2020.

MARTINS, Sara Custódio et al. Terapia de reposição hormonal e câncer de mama: uma revisão de literatura acerca da influência do tratamento hormonal no desenvolvimento neoplásico. **Rev. Med. MG**, Ouro Preto, v. 31, p. 1-8, 2021.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Utilização do gerenciador de referências bibliográficas na seleção de estudos primários em revisões integrativas. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 28, p. e20170204, 2019.

OLIVEIRA, Jaciara Xavier et al. A saúde da mulher no climatério: assistência da equipe multiprofissional no contexto da atenção primária à saúde. **Revista de Salud Pública**, Bogotá, v. 24, n. 6, p. 1-8, 2022.

SANTOS, A. de S.; MOREIRA, A. B.; SOUZA, MLR de. Prevalência e severidade de sintomas em mulheres na menopausa: um estudo descritivo. **DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde**, v. 18, e72182, 2023.

SANTOS, Islania Fablicia Felix dos et al. Nutrição no climatério: quais os benefícios? Revisão integrativa. **Rev. Ciênc. Plur**, p. 33630-33630, 2023.

SILVA, Ingrid Moller da; SANTOS, Ana Maria Pujol Vieira dos; MORGAN MARTINS, Maria Isabel. Percepção das mulheres em relação às alterações corporais do climatério/menopausa. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 29, n. 2, 2025.

TEDESCO, Kelyn; DA SILVEIRA, Michele Marinho. Autoestima, autoimagem, qualidade de vida e de saúde de mulheres na pós-menopausa. **Espaço para a Saúde**, v. 22, 2021.

THE MENOPAUSE SOCIETY. The 2023 nonhormone therapy position statement of The North American Menopause Society. **Menopause**, v. 30, n. 6, p. 573-590, 2023.